

YOSH AVLOD TARBIYASIDA HADISLARNING O'RNI

Azizova Saodat Tursunniyozovna

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi

E-mail: azizovasaodat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205931>

Annotatsiya. Maqolada hadislar va ularning ta'lim-tarbiya jarayonlaridagi ahamiyati haqida, xususan, Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-adab al-Mufrad" asari haqida fikrlar bayon etilgan. Ushbu asardagi hadislardan namunalar tahlil qilingan.

Shuningdek, o'quvchida inson sifatlarini va insoniylik xislatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishda hadislarining o'rni borasida so'z yuritilgan. Hadislar bo'yicha ilm berishda o'quvchilarning psixofiziologik jihatlari e'tiborga olinishi zarurligi ochiqqlangan.

Kalit so'zlar: hadis, Imom Ismoil al-Buxoriy, "Al-adab al-Mufrad", yosh avlod.

THE ROLE OF HADITHS IN THE UPBRINGING OF THE YOUNGER GENERATION

Abstract. This article discusses the significance of hadiths and their role in the educational process, particularly focusing on Imam Ismail al-Bukhari's work "Al-Adab al-Mufrad." Examples of hadiths from this work are analyzed, and the importance of using hadiths in shaping and developing personal qualities and human values in students is emphasized.

The article also highlights the necessity of considering students' psychophysiological aspects in teaching hadiths.

Keywords: hadith, Imam Ismail al-Bukhari, "Al-Adab al-Mufrad," youth.

РОЛЬ ХАДИСОВ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье изложены мнения о хадисах и их значении в учебно-воспитательных процессах, в частности, о работе имама Исмаила Аль-Бухари "аль-адаб аль-муфрад". Примеры из хадисов в этом произведении проанализированы.

Читателю также рассказывается о роли хадисов в формировании и развитии человеческих качеств и человеческих качеств. Выявлено, что при изучении хадисов необходимо учитывать психофизиологические аспекты учащихся.

Ключевые слова: хадис, имам Исмаил аль-Бухари, "аль-адаб аль-муфрад", молодое поколение.

KIRISH

Hadislar, Islomda fiqh, aqida, ibodat, axloq-odob va boshqa bir nechta jihatlarlari bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Ular jamiyatida insonlar uchun ruknlar bilan mustamlaklangan amaliy qo'llanmalarni takomillashtirish uchun muhim manba hisoblanadi.

“Hadislar Islom dini tarixida Muhammad Rasulullohning soʻz va amallarini oʻz ichiga olgan qadimiy yozuvlar hisoblanadi”, – deyiladi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Hadis va hayot” asarida. Bu hadislar, Islom sharʼiyati va sunnatlarini tushuntirish, bajarish va tarqatish uchun, insonlarni muhim manbalardan biri sifatida qabul qilingan. Tarixda bizga maʼlumki ikki xil hadislar boʻlgan, yaʼni hadislar ikki qismga boʻlinadi. Birinchisi sahih hadislar. Bu hadislar ishonchli va tasdiqlangan manbalardan keltiriladi. Tahlillashda oʻzgartirilmagan hadislar hisoblanadi. Sahih hadislar, Islom shariyatining amaliy qismi uchun asosiy manbalar hisoblanadi. Ikkinchisi gʻayrisahih hadislardir. Gʻayrisahih hadislar manbasi aniq boʻlmagan yoki ishonchli manbasi mavjud emas, mazmuni oʻzgartirilgan yoki hadisni oʻzgartirish va soʻzlash qobiliyatiga ega odamlar tomonidan koʻrsatilgan hadislar hisoblanadi. Gʻayrisahih hadislardan foydalanish amalda tavsiya etilmaydi.

Tahlillar

“Al-Adab al-Mufrad” asari Imom Ismoil al-Buxoriy tomonidan yozilgan va hadislar turlarini hamda ishonchli amallarini oʻrgatadigan Islom dini tarixidagi eng nodir asarlardan biri hisoblanadi. Imom Ismoil al-Buxoriyning oʻzlari esa Islom jamiyati uchun muhim boʻlgan sahih hadislarini toʻplash va tarqatishga ulkan hissa qoʻshgan muhaddislarning sardori hisoblanadi-deyiladi www.ziyouz.com kutubxonasidan olingan maʼlumotlarda.

“Al-Adab al-Mufrad” asari hadislar toʻplamidan iborat. Bu nodir kitobda ota-onaga va oʻzidan kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, hayotiy odob koʻnikmalarini shakllantirish, insonlarning boshqalar bilan munosabatlarda oʻzaro axloqiy munosabatlarni mustahkamlash, insonlar bilan muomala madaniyatini saqlashni oʻrgatishga bagʻishlangan hadislar jamlangan. Shu bois taʼlim jarayonida oʻquv adabiyotlarida mazkur asardagi hadislardan namunalar berilgan.

Asarning 1-24-boblari ota-onaga yaxshilik qilish, ularni hurmat qilishga bagʻishlangan.

1-bobda *“Alloh taoloning rozi boʻlishi otaning rozi boʻlishiga va uning gʻazabi ham otaning gʻazabiga bogʻliqdir”*-deyilgan hadisi sharhlangan.

2-bobda ona roziligini olish haqidagi hadislar keltirilgan. Jumladan, eng avval yaxshilikni inson oʻz onasiga qilishi kerakligi qayta-qayta taʼkidlangan hadislar yoritib berilgan. Asarning 24-bobigacha ota-ona zulm qilsa ham, ularga yaxshilik qilaverish, ota-onaga muloyim gapirish, gunoh

bo'lmagan hollarda ota-ona amriga itoat qilish, ota-onasini rozi qilgan kishining umri uzoq bo'lishi hamda ularning duosi, ota-onaning do'stlariga yaxshilik qilish haqidagi boblar kiritilgan.

Ilk boblarni o'qiganimizdayoq bu asarni nimaga "Adab durdonalari" deb nomlanganini anglaymiz. "Al-Adab al-mufrad" ("Adab durdonalari") asari Imom al-Buxoriyning odob-axloq xususidagi eng sahih hadislarini o'zida jamlagan, juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega benazir to'plamdir. Uning arabcha nashri ikki marta bosilib, 1990-yilda esa olim Sh. Boboxonov tomonidan asarning o'zbekcha tarjimai ham nashr etilgan. Imom al-Buxoriyning bu asaridagi 1322 hadis va xabarlar 644 bobda jamlangan bo'lib, u Hindiston, Turkiya va Misrda bir necha marta chop etilgan. Asarning bir qancha qo'lyozma nusxalari ham saqlangan. Hindistonlik olim as-Sayid Fazlulloh al-Jiloni bu asarning tanqidiy nashrini sharhi bilan birgalikda "Fazlullohisamad fi tavziyhil-Adab al-Mufrad" nomi bilan chop etgan.

Asarning 14-bobini tahlil etish bilan o'rtoqlariga so'kinib gapiradigan, tarbiyasi og'irroq o'quvchilarimizni tartibga chaqiramiz. Bu bobda quyidagi hadis keltirilgan: *"Abdulloh ibn Amr Oss aytdilar: "Rasululloh: "Kishi o'z ota-onasini so'kishi katta gunohdir", – dedilar. Sahobiyalar: "Yo, Rasulalloh, kishi o'z ota-onasini ham so'kadimi?" – deb so'rashganda, Rasululloh: "U kishi bir odamni so'kadi, u odam ham avval so'kkan kishining otasini ham, onasini ham so'kadi", dedilar".* Demak, kishi birovni so'ksa, keyin o'sha odam uning ota-onasini ham so'kadi, shu bilan u bilvosita o'z ota-onasini so'kkan bo'ladi. *"Kimki ota-onasining so'kilishiga sababchi bo'lsa, Alloh taolo oldida katta gunohga qoladi"* – dedilar.

"Al-Adab al-mufrad" asarida adabiyot, inson huquqlari, ota-onalar bilan munosabatlar, do'stlik va qo'shnichilik haqlari haqidagi hadislar bayon qilinadi. Ta'kidlash o'rinliki, "Al-Adab al-mufrad" asari insonlarni yaxshi xulq va odobga erishishlariga yordam beradigan qoidalar va nasihatlar mazmunidagi hadislar bilan to'ldirilgan.

Mazkur asar Islom adabiyoti va insonlarning o'zaro munosabatlarini tuzatishga ko'rsatilgan ahamiyatli bir manba sifatida taniladi.

Bu kitob, islomiy adabiyotni o'rganish uchun asosiy qo'llanma hisoblanadi va insonlar orasidagi munosabatlarda adabiyotni yaxshi tushuntiradi. [Imom Ismoil al-Buxoriy "Al-Adab al-Mufrad" asari, 6-12-betlar]. Uning tarixi va ilmiy ma'naviyati islomiy adabiyotning yuqori darajada qadriyat qilinadi.

"Al-Adab al-mufrad" kitobi ko'plab mavzularni o'z ichiga oladi, misol uchun:

Ota-onalar va farzandlar orasidagi munosabatlar;

Qo'shnilar bilan munosabatlar;

Do'stlar va yaqinlar bilan munosabatlar;

Ommaviy odatlar va inson huquqlari.

Asarning 110-bobidan 135-bobigacha yaxshilik haqidagi hadislar berilgan. Jumladan, yuqoridagi boblarda odamlarga yaxshiliklari uchun tashakkur aytish kerakligi, yaxshilikka yaxshilik qilish haqida, ozor beradigan narsalarni chetga olib qo'yish kerakligi kitobxonga uqtiriladi. 121-bobda esa joyiz bo'lmagan hazillarning salbiy oqibatlarini bayon etilgan:

Abdulloh ibn Soibning bobosidan rivoyat qilindi: "Men Rasulullohdan: "Hech qaysingiz oshnasining narsasini hazil qilib ham olmasin. Bittangiz birodarining asosini (hassasini) olsa, uni egasiga qaytarib bersin", – degan gaplarni eshitdim", – dedilar.

Birovning narsasiga hazillashib olish, birinchidan, o'sha odamni tahqirlash hisoblansa, ikkinchidan, o'g'rilik bilan ayblanadi, hazilning tagi zil bo'lib, jazo olishi tayin.

139-bobdagi hadislarda qizg'anchlikni salbiy illat ekanligi yomon xastalikka qiyoslanadi. 166-167-boblarda kattalardan avval fikr aytmaslik, o'zidan yoshi katta insonning so'zini bo'lmaslik hamda yoshi ulug'larni e'zozlash haqidagi hadislar berilgan.

Bugungi kundagi shoshqaloq, so'zlamochi bo'lgan paytida hech kimga e'tibor bermasdan gapiradigan, ustozlarini, yoshi ulug'larning suhbatlarida luqma tashlab turadigan o'quvchi-yoshlarimizga bu hadislarini o'rgatish ularning axloqli, odobli bo'lishlariga yordam beradi [Imom Ismoil al-Buxoriy "Al-Adab al-Mufrad" asari 41-bet]

Asarning 174-bobida insonlarni yer yuzidagi hayvonlarga marhamatli bo'lishga chaqiriladi. Asarda, shuningdek, tabiat hosisalariga oid hadislar ham keltirilgan. Shamol esishi, momaqaldiroq gumburlashi, yashin chaqnashi kabi tabiat hodisalarini so'kmaslik, noshukrlik qilib so'zlamaslik kerakligi bayon etilgan. Tabiat hodisalarini xushnudlik bilan, xayrixohlik bilan qarshilash lozimligi ta'kidlangan.

448-bobdan 533-bobgacha salomlashish odoblari, salomlashishning fazilatlarini haqidagi hadislar berilgan. Salom berganda to'liq va eshitilardi salom berilishi, alik ham shu taxlitda olinishi kerakligi ta'kidlangan.

Xulosalar

Ulug' muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning "Al-Adab al-mufrad" asari hayotimizda juda zarur bo'ladigan odob-axloqqa oid hadislar jamlanmasi bo'lishi bilan qiymatli. Asarda axloq masalasiga alohida e'tibor berilgan. Unda keltirilgan hadislarda insonning kamolga yetishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar aks ettirilgan bo'lib, bular mehr-oqibat ko'rsatish, saxiylik, ochiq ko'ngillik, ota-ona va kattalarga, qarindoshlarga g'amxo'rlik, hurmat, faqir-bechoralarga muruvvat, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, poklik, o'zaro do'st, tinch-totuv bo'lish kabilardan iboratdir. Bundan tashqari,

inson o'zini yomon illatlardan tiyishi, har qanday yaxshilik sari intilish kerakligi borasidagi pand-nasihatlari ham o'z ifodasini topganki, bularning barchasi Qur'oni Karim ko'rsatmalaridan kelib chiqadi va komil insonni shakllantirish mezonlari hisoblanadi.

Hadislarda insonning ma'naviy kamoloti mezoni, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, ilmiy bilimlarni qay darajada egallagani, o'z bilimi bilan atrofdagilarga, jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs bo'lib yetushishida muhim omil – chiroyli xulqli bo'lish, deb ko'rsatilgan. Shu bois hadislarni o'quvchilarning yosh fiziologiyasi va idrok etish inkoniyati e'tiborga olinib, o'quv adabiyotlarida mavzuli tarzda berish maqsadga muvofiq sanaladi.

REFERENCES

1. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-Adab al-Mufrad. www.ziyouz.com kutubxonasi 2007.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Zikr ahlidan so'rang. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2020.
3. Al-Faqih Abu Lays AS-Samarqandiy. Tanbehul G'ofilin. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2007.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Elektron kitob. 2008.
5. Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri. 1-kitob. – Toshkent: Munir, 2022.
6. Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri. 2-kitob. – Toshkent: Munir, 2022.
7. Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri. 3-kitob. – Toshkent: Munir, 2022.
8. Mavlono Jaloliddin Rumi. Masnaviyi ma'naviyi. – Toshkent: Hilol-Nashr, 2021.
9. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Yaxshilik va silayi rahm. Elektron kitob. 2008
10. Imom Abu Abdurahmon Sulaymiy. Tasavvuf va uning haqiqati haqida. Elektron kitob. 2008.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH